

Una didáctica inclusiva sin exclusión

An Inclusive Didactics Without Exclusion

Catherine Lisveth Castiblanco Rodríguez¹

Jenipher Rodríguez Torres²

Resumen

La educación ha sido uno de los mayores retos del milenio propuestos por la cumbre, sin embargo, el ejercicio de investigación-acción pedagógica propuesta por John Elliott, referente al cuestionamiento: ¿cuáles modelos pedagógicos en Colombia cumplen con una inclusión educativa acorde con el Diseño universal? Se evidencia en que los métodos pedagógicos vigentes carecen de bases sólidas para demostrar la identificación de la población diversa; sin embargo, algunos colegios o centros educativos aseguran tener procesos de inclusión, sosteniéndose en el planteamiento del Ministerio de Educación, publicado en el documento «Colombia avanza hacia una educación inclusiva con calidad» (MEN, 2017). En este documento emerge la necesidad de diseñar una didáctica inclusiva para niños, a partir del quehacer pedagógico en educandos pertenecientes a la zona de desarrollo próximo, propuesta por Vygotsky.

Palabras clave: inclusión, exclusión, estilos de aprendizaje.

Abstract

Education has been one of the greatest challenges of the millennium proposed by the summit. However, the pedagogical action research exercise proposed by John Eliot, referring to the question: What pedagogical models in Colombia comply with an educational inclusion in accordance with the Design Universal? It shows that current pedagogical methods lack solid bases to demonstrate the identification of the diverse population, however, some schools or educational centers claim to have inclusion processes, based on the approach of the Ministry of Education; published in the document “Colombia advances towards an inclusive education with quality” (MEN, 2017). This document need arises to design an inclusive didactics for children, based on pedagogical work in students belonging to the zone of proximal development proposed by Vygotsky.

Keywords: inclusion, exclusion, learning styles.

¹ Universidad Militar Nueva Granada, 0000-0002-7763-1092, catherine.castiblanco@unimilitar.edu.co

² Corporación Universitaria Uniminuto, 0000-0001-6746-7164, jennipher.rtorres@uniminuto.edu.co

1. Introducción

En Colombia, la política de Educación para todos está encaminada en el proyecto planteado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2008) como: «Marco de acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje». La UNESCO pretende suplir las necesidades que presentan los educandos en torno a la educación, las cuales exigen algo más que una revisión, estructuración y proyección, puesto que requiere de un plan en hechos visibles. Este debe superar los recursos actuales, como lo son: las estructuras de las instituciones, la malla curricular y el sistema evaluativo, además de fortalecer el quehacer pedagógico por medio de capacitación para el manejo de la inclusión en el aula (WCEFA, 1990).

Se presume que algunos profesores, con el compromiso de ser, hacer y saber, adelantan actividades de educación inclusiva de manera autónoma, aportando herramientas que fortalecen el desarrollo de la Educación para todos en Colombia; pero, estas experiencias poco se dan a conocer, por lo que el quehacer docente en el aula inclusiva se reduce a una actividad de clase.

2. Fundamentación teórica

La Inclusión o la Integración, estas dos concepciones, han llevado al docente a crear imaginarios educativos, ya que la diferencia entre los dos procesos en ocasiones no es la más asertiva. Es por ello que en Colombia algunos profesionales en el campo de la educación denominan integración como inclusión o viceversa, y esto se genera por una falta de información en torno a las acciones que se deben ejecutar en el momento de educar a una población diversa. La inclusión educativa es contemplada como el trabajo colaborativo con la totalidad de los estudiantes, regulares o con alguna condición, apuntando al conocimiento de todos en el mismo lugar, respetando ritmos, pero llegando a una meta en la que todos comprendan y apliquen el conocimiento en diferentes contextos. (UNESCO, 2005).

¿Niños regulares o niños encasillados en el marco común?

Los niños regulares son considerados como aquellos que comparten características y procesos de aprendizaje similares a lo considerado común en el campo educativo, las aulas regulares son muy comunes en el mundo, pero pocos docentes identifican la diversidad en dicha población, puesto que, comparten características e incluso se encuentran «normales» acorde a su edad, proceso educativo, evolutivo e ignoran los ritmos, formas e incluso estilos de aprendizaje (Decreto 1421, de fecha 29 de agosto de 2017).

Didáctica, un proceso que garantiza la enseñanza

La Didáctica desde la perspectiva de Juan Amos Comenio, es considerada como el estudio de técnicas y métodos de enseñanza (García, 2015). Por esto, la didáctica es considerada general o específica acorde a la necesidad del educador para otorgar el conocimiento a sus educandos, teniendo el firme propósito de fortalecer el quehacer pedagógico partiendo de la *praxis* del aula. Para esto se define:

Didáctica general: esta se sojuzga a dar respuestas al ejercicio pedagógico, sin diferenciar los campos académicos, o darles un carácter exclusivo a estos, asimismo distingue los niveles de la educación, edades o tipos de establecimientos, pero no obliga a parámetros estandarizados para la ejecución en el aula, que le dan al docente la capacidad de investigar en sí mismo y abordar nuevos instrumentos.

Las didácticas específicas desarrollan campos sistemáticos en el conocimiento didáctico, lo que se caracteriza a partir de una delimitación en el contexto de los estudiantes, convirtiendo en escenarios particulares el mundo de la enseñanza. La didáctica específica se remite a una enseñanza particular para cada área del conocimiento; por ende, además de tener una metodología precisa para cada asignatura, esta se puede clasificar según los distintos niveles del sistema educativo. (Camilloni, 2011).

Asimismo, al ser la Didáctica el estudio de los métodos de enseñanza que parten del educador hacia los educandos y entre los mismos educandos, se puede contemplar la didáctica como la metodología que incluye un contexto e incluso unas características poblacionales que influyen en el proceso constructivo de la relación entre enseñanza para generar aprendizaje, con el fin de fortalecer, enriquecer el proceso formativo y académico de los educandos.

Reggio Emilia en los cien lenguajes. La escuela para Reggio Emilia, la cual es denominada «nidos» y «atelieres», es considerada como la construcción de los niños, por ello se generan espacios diferentes para educar a los niños de acuerdo a sus habilidades e incluso capacidades; la ecuación es un ejercicio simple, desde la visión de Malaguzzi, puesto que si se hacen valer los derechos infantiles, traerá oportunidades para desarrollar la predominante inteligencia, además de estar listos para un proceso que conduce a una mejora continua.

Rol del docente: ser parte de una continua formación, donde la investigación en el aula y la indagación son el pilar para comprender, además, la disposición del docente es de escucha, observación y documentación (Decreto 1421, de fecha 29 de agosto de 2017).

Rol del estudiante: consiste en explorar e indagar sobre lo que le rodea, además de involucrarse activamente en su proceso de aprendizaje (González & Camacho, 2012).

Estilos de aprendizaje

Los estilos de aprendizaje desde Gardner se definen como los rasgos en todas las dimensiones del niño, que necesitan de los sentidos; en adición al contexto del que pertenecen con el propósito de interrelacionarse, responder a su entorno y aprender de este, de tal forma que se comprenda la información y se replique en otros escenarios de forma asertiva. Por esto, los diferentes rasgos que identifican al ser humano son los que definen la forma de aprendizaje y a su vez forman estrategias para obtener el aprendizaje. Se plantean cinco estilos de aprendizaje que llevan al estudiante a comprender y contextualizar el conocimiento, acorde a las habilidades, los cuales pueden fusionarse (García Cué, 2006).

Inteligencias múltiples

Como investigador, Gardner propone la teoría de Inteligencias múltiples a partir de la concepción de que esta parte de la filosofía en educación, donde se propone una actitud

propositiva hacia el aprendizaje en una educación progresiva. No pretende tener un programa de técnicas y estrategias fijas, pues se enfoca en explorar el contexto del estudiante, además de las habilidades que este puede desarrollar al tener claro que algunos necesitan inclusión. Por lo sugerido, las inteligencias múltiples son un conjunto de capacidades, las cuales tratan distintos contenidos a partir de la sensibilidad del estudiante evolucionado con el propósito de mostrar distintas habilidades (Gardner, 1994).

3. Metodología

Se enmarca en la línea de investigación-acción educativa propuesta por Elliott, en un enfoque mixto, esta propone el saber ser y hacer en la práctica pedagógica, con el fin de transformar el quehacer docente en un proceso de reflexión continua, permitiendo hacer cambios en el contexto al cual pertenece el educando, y divulgar el conocimiento con el fin de fortalecer la práctica docente, planteando cuatro fases (Elliott, 2005):

Documentación y conceptualización central: Esta se enmarca en una revisión teórica de los documentos dicentes de didáctica inclusiva, creación de la misma y producción a partir de los educandos.

Población: se refiere a la diversidad del aula con inclusión de niños diagnosticados, se reserva los datos específicos por protección de la identidad de los menores enmarcada en la Ley de Protección jurídica.

Muestra: La muestra es el campo de acción por parte del investigador por ende el aula de clase, la cual cuenta con 30 estudiantes, profesores y un experto en Educación inclusiva, con el objetivo de suministrar información basada en la experiencia y conocimiento.

Recopilación de datos:

- Observación del fenómeno por parte del investigador sin sumergirse en el campo.
- Elaboración de plantilla para diálogos dirigida a: un experto, docente, estudiantes regulares, estudiantes diagnosticados, y la elaboración de diagnóstico del grupo teniendo la base del Test de inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje.
- Observación directa del fenómeno y el sumergimiento del investigador al aula, a su vez el diálogo con colegas y registro en una ficha técnica.
- Diálogo con niños diagnosticados, niños regulares y directivas del colegio.
- Diseño y aplicación piloto de didáctica para la clase, teniendo presente los datos adquiridos hasta el momento.
- Evaluación de la prueba piloto, reestructuración de la misma y planeación para otra aplicación.
- Aplicación de didáctica y diario de campo de la clase.

4. Resultados

En esta indagación los niños se diagnosticaron por medio de un registro de observación al iniciar el año escolar y la aplicación del test de Inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje propuestos por Gardner.

Posterior a las observaciones realizadas y discusión pedagógica entre pares, se dialoga con los estudiantes diagnosticados y se toma una muestra a conveniencia de los niños regulares, una niña y un niño, quienes han mostrado empatía por sus compañeros. El diálogo obtenido de los estudiantes diversos lleva a comprender el gusto por actividades que les exija la dimensión cognitiva, asimismo les molestan acciones de los adultos, en este caso los docentes, como lo son el hablar con ellos en un tono de voz alto y llevarlos a escribir constantemente, además de no seguir las reglas establecidas en la clase.

En vista de la prueba piloto, se hacen ajustes a la didáctica y se añade el uso del tiempo por medio de un reloj de arena o digital que contabiliza seis minutos por actividad, además de la distribución a conveniencia por el docente de los grupos. En consecuencia, de la metodología espiral, la cual fue implementada para el desarrollo de la investigación, se realizó de nuevo la aplicación de la metodología en dos espacios en clase de Ciencias Naturales con la docente y en la región. Se evidencia que esta obtuvo éxito.

5. Conclusiones

El diseño de una didáctica para la inclusión de niños diagnosticados se cumplió, ya que se transformó el quehacer pedagógico de los docentes que intervienen en el aula, planteado desde la visión de los estudiantes, tanto aquellos que son incluidos como los regulares; por ello, el diseño parte de la experiencia en el aula lleva a enriquecer la labor docente desde una mirada pedagógica en el saber ser, saber hacer y saber-saber.

Asimismo, en este contexto, las TIC se convierten en un recurso didáctico asertivo en la población diagnosticada, especialmente en aquellas que se encuentran en la ramificación de realidad virtual, el docente puede crear estos escenarios por medio de plataformas como Game maker o fixer. Otro recurso didáctico es la implementación de material de apoyo, como lo son los rompecabezas, juegos lógicos y música. La didáctica debe contar con tres etapas macro: la primera es al inicio del año escolar; en este momento el docente debe caracterizar a los estudiantes de acuerdo a la predominancia de estilo de aprendizaje e inteligencia. La didáctica propuesta no es una fórmula mágica pero sí una expresión de los niños. A saber:

1. Generar un saludo hacia los estudiantes (Visual, auditivo, kinestésico).
2. Recordar reglas de clase y tema anterior.
3. Enumerar la agenda en un lugar visible, para esto se aconseja emplear colores. La agenda es el desarrollo de la clase. En ella se encuentra:
 - 3.1. Hilos conductores y objetivos de la clase.
 - 3.2. Realización de lluvia de ideas por medio de un dibujo.
 - 3.3. Uso de las TIC.
 - 3.4. Organización en grupos de trabajo:
 - Mesa 1: trabajo kinestésico.
 - Mesa 2: trabajo motriz.
 - Mesa 3: trabajo visual.
 - Mesa 4: interacción verbal.

4. Cierre de la clase con misión para la semana, esta no debe ser concreta. Asimismo, se realiza la evaluación de la sesión por medio de las preguntas: ¿se cumplieron los objetivos que planteamos en la clase?, ¿qué aprendí?, ¿qué dudas tengo?

Cabe mencionar el importante uso del tiempo; por ende es necesario un reloj de arena o digital que identifiquen los estudiantes. Como fase tres, se toma la reflexión del docente en torno a su clase. Finalmente, el diseño de la Didáctica inclusiva parte de y para los educandos. ¿Realmente necesitamos incluir o entender cómo aprenden nuestros estudiantes?

6. Referencias bibliográficas

- Camilloni, A. R. (2011). *Didáctica general y didáctica específica*. Medellín: Educación y Educadores.
- Decreto 1421. Subrogación de una sección al Decreto 1075 de 2015. Atención educativa a la población con discapacidad. Bogotá, Colombia, 29 de agosto de 2017.
- Elliott, J. (2005). *La investigación-acción en educación*. (4.^a ed.). Madrid: Morata.
- García Cué, J. L. (2006). *Los estilos de aprendizaje y las tecnologías de la información y la comunicación en la formación del profesorado*. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- García, J. P. (2015). Universidad Justo Sierra. <http://www.universidad-justosierra.edu.mx/wordpress/el-padre-de-la-didactica-juan-amos-comenio/>
- Gardner. H. (1994). *Inteligencias múltiples*. Madrid: Paidós Ibérica.
- González, E., & Camacho, L. (2012). Diálogos sobre educación. El método Reggio Emilia. (A. Riveriro, Comunicación personal, 29 de mayo de 2012).
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2005). Integración de las personas con discapacidad en la educación superior en Chile. Informe final. http://sid.usal.es/idos/F8/FD012677/integracion_educacion_superior_chile.pdf.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2008, 25-28 de noviembre). La Educación Inclusiva: el camino hacia el futuro. Conferencia Internacional de Educación. Ginebra, Suiza. http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/General_Presentation-48CIE-4_Spanish_.pdf
- WCEFA. (1990). *Declaración mundial de Educación para todos. Conferencia mundial sobre educación*. Nueva York: WCEFA.